

Lokale Fondslösungen zur Unterstützung des lokalen Klimaschutzes? Erfahrungen aus deutschen Kommunen

Hintergrundrecherche im Rahmen des Projekts TRUST
„Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen:
Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 –
Görlitz als Pilotvorhaben“

Ein
Projekt
von

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Gefördert
durch

In
Kooperation
mit

PROJEKTPARTNER

Interdisziplinäres
Zentrum für transformativen
Stadtumbau

Stadt Görlitz

Second Attempt e.V.
Verein zur Förderung & Vernetzung von Jugendtalent

LOKALES BÜNDNIS
GÖRLITZ FÜR FAMILIE

Impressum

Herausgeber:

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR)
Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau (IZS)
Gottfried-Kiesow-Platz 1
02826 Görlitz
izs-goerlitz@ioer.de

Februar 2026

Autor*innen:

Richard Marx, Dr.-Ing. Stefanie Röbler, Prof. Dr.-Ing. Robert Knippschild

Zitiervorschlag: Marx, Richard; Röbler, Stefanie; Knippschild, Robert (2026): Lokale Fondslösungen zur Unterstützung des lokalen Klimaschutzes? – Erfahrungen aus deutschen Kommunen. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau. Görlitz. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749154>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749154>

Inhalt

Zusammenfassung	5
1 Hintergrund und Vorgehensweise.....	6
2 Lokale Fondslösungen in deutschen Kommunen – ein Überblick.....	9
3 Lokale Fondslösungen in deutschen Kommunen – Erfahrungen aus der Praxis.....	10
3.1 Warum eigentlich ein Fonds? Zweck und Förderschwerpunkte von Fondslösungen	10
3.2 Wie geht es los? Erfahrungen aus den Gründungsphasen der Fondslösungen	11
3.3 Wie werden Fonds verwaltet? Organisation von Fondslösungen	14
3.4 Woher kommt das Geld? Finanzierung und langfristige Absicherung von Fondslösungen.....	16
3.5 Welchen Beitrag kann ein Fonds zum lokalen Klimaschutz leisten? Mehrwert von Fondslösungen.....	17
4 Zentrale Ergebnisse	19
Literatur	21

Zusammenfassung

Die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung von Klimaschutzzielen bzw. des Ziels vieler Städte klimaneutral zu werden, erfordert strategisches, sektoren- und ebenenübergreifendes Handeln. Geeignete Steuerungs- und Umsetzungsstrukturen helfen dabei, lokale Klimaschutzaktivitäten zu koordinieren, zu steuern und zu unterstützen. Die Stärkung von Strukturen, in denen verschiedene Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze zusammenwirken und in denen Akteure aus verschiedenen Handlungsfeldern auf mehreren Ebenen zusammenarbeiten, ist hierfür zentral. Die dauerhafte Finanzierung dieser Strukturen benötigt innovative Instrumente jenseits klassischer Haushaltslogiken. Lokale Fondslösungen sind ein neuartiges Finanzierungsinstrument, das zur Förderung von Maßnahmen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der Nachhaltigkeit in deutschen Städten angewendet wird.

Dieses Arbeitspapier widmet sich der Frage, wie lokale Fondslösungen zur Unterstützung der Koordinierung, Steuerung und Umsetzung der Klimaneutralität in deutschen Städten bereits genutzt werden, wo Chancen und Hürden für die Anwendung bestehen und welchen Beitrag sie zum lokalen Klimaschutz leisten können. Anhand einer Literatur- und Desktoprecherche und leitfadengestützter Experteninterviews mit Verantwortlichen von fünf verschiedenen Fallbeispielen kann aufgezeigt werden, dass Fondslösungen ein geeignetes Instrument zur Unterstützung des lokalen Klimaschutzes sein können. Fondslösungen bieten eine ausreichend hohe Flexibilität in ihrer Ausgestaltung und Organisation, sowie in der Art der geförderten Aktivitäten und können daher gut an lokale Gegebenheiten angepasst werden.

Damit können lokale Fondslösungen ein wichtiger Baustein in einer sektorenübergreifenden Steuerungsstruktur lokaler Klimaschutzaktivitäten sein. Ihre Stärke liegt dabei nicht primär im Umfang der reduzierten CO₂-Emissionen oder in der Höhe der eingesetzten Finanzmittel, sondern vielmehr in der Chance, neue Kooperationen und sektorenübergreifende Austausch- und Lernprozesse langfristig aufrechtzuerhalten, was ohne eine dauerhafte Finanzierung nicht möglich wäre. Damit können lokale Fondslösungen ermöglichend wirken und Räume eröffnen, in denen Verwaltung, Lokalpolitik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft den lokalen Klimaschutz gemeinsam vorantreiben, Verantwortung übernehmen und einen langfristigen Wandel herbeiführen können

1 Hintergrund und Vorgehensweise

Die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung von Klimaschutzzielen bzw. des Ziels vieler Städte klimaneutral zu werden, **erfordert strategisches, sektoren- und ebenenübergreifendes Handeln**. Insbesondere hat sich die langfristige sektorenübergreifende Zusammenarbeit als zentral bei der Suche nach Lösungsansätzen für verschiedene Problemstellungen in Städten gezeigt (Nochta & Skelcher, 2020, S. 8). Die kontinuierliche Koordinierung, Steuerung und Umsetzung von Bestrebungen und Ansätzen des lokalen Klimaschutzes erfordert geeignete Steuerungsansätze und -strukturen sowie ein hohes Maß an personellen Kapazitäten (Marx et al., 2024). Um das Thema Klimaneutralität in Städten möglichst strategisch zu bearbeiten und lokale Klimaschutzaktivitäten umzusetzen, sehen viele Kommunen aktuell einen Anpassungsbedarf ihrer Steuerungsstrukturen, stoßen jedoch an finanzielle und personelle Grenzen (Neij & Heiskanen, 2021, S. 9; Shtjefni et al., 2024, S. 10). Lokale Klimaschutzaktivitäten sind dabei als breites Handlungsfeld zu verstehen, dass sowohl investive Maßnahmen (z. B. bauliche Maßnahmen zur energetischen Sanierung oder die Errichtung von Photovoltaikanlagen) als auch nicht-investive Maßnahmen (z. B. die Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten und Netzwerkangebote, aber auch die Erstellung von Konzepten oder die Durchführung von Bildungsangeboten) umfassen kann.

Auch der Aufbau und die Verstetigung der Kooperation von für den lokalen Klimaschutz relevanten Akteursgruppen, die Schaffung stabiler Steuerungsstrukturen und die langfristige Koordination lokaler Klimaschutzaktivitäten verschiedener Sektoren verursacht Kosten. Vor dem Hintergrund zunehmend angespannter öffentlicher Haushalte bedarf es **neuer Finanzierungsinstrumente jenseits klassischer kommunaler Haushaltslogiken**. Verschiedene Autoren weisen bereits darauf hin, dass innovative Finanzierungsinstrumente den Kapazitätsaufbau und die Verstetigung lokaler Klimaschutzaktivitäten unterstützen können (Neij & Heiskanen, 2021, S. 9; Shtjefni et al., 2024).

Ein möglicher **Ansatz zur Finanzierung des lokalen Klimaschutzes sind lokale Fondslösungen**. Unter lokalen Fondslösungen bzw. Klimafonds oder Klimaschutzfonds versteht man ein Förderinstrument zur Finanzierung von Klima- und Nachhaltigkeitsprojekten in Kommunen. Die Kommunen selbst, Spender*innen oder lokale und regionale Unternehmen zahlen in den Fonds ein, um die Förderung lokaler Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen zu ermöglichen (Keusen & Radić-Capuani, 2024). Fondslösungen gelten als flexibel in der Ausgestaltung, hinsichtlich ihres Zwecks, der Art der geförderten Projekte und Maßnahmen, sowie ihrer Organisation und Trägerschaft (Keusen & Radić-Capuani, 2024). Sie können somit leicht an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Diese Flexibilität macht sie zu einem innovativen Instrument, um lokale Klimaschutzaktivitäten unabhängig von der kommunalen Haushaltslage oder von Förderzyklen zu unterstützen und längerfristig finanziell abzusichern.

Der **Bedarf der Finanzierung einer langfristigen Koordinierung von lokalen Klimaschutzaktivitäten** und der **finanziellen Unterstützung konkreter Vorhaben**, insbesondere derer die nicht durch Haushalts- und Fördermittel oder privatwirtschaftliche Investitionen unterstützt werden können, wurde auch im Rahmen des Projekts TRUST¹ deutlich. Seit 2022 wurden in

¹ TRUST – Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben

Görlitz Kapazitäten für den lokalen Klimaschutz in Form der verstärkten sektorenübergreifenden Zusammenarbeit und der kontinuierlichen Bearbeitung von konkreten Aktivitäten durch ein Netzwerk aus engagierten Akteur*innen aufgebaut. Die Weiterführung einzelner Formate, Aktivitäten, konkreter Vorhaben und Experimente², die im Projektverlauf initiiert wurden, wird von vielen beteiligten Akteur*innen als nötig und wünschenswert angesehen, um das Ziel der Klimaneutralität in Görlitz weiter zu unterstützen. Zur langfristigen Fortführung der aufgebauten Kapazitäten (z. B. zur Organisation von Austausch- und Netzwerkformaten, zur Durchführung von Experimenten oder zur Koordinierung der verschiedenen Aktivitäten zur Klimaneutralität) wurde von einigen am Projekt beteiligten Akteur*innen der Ansatz einer Fondslösung zur Diskussion gestellt, um über die Projektlaufzeit hinaus finanzielle Mittel bereitzustellen.

Diese Diskussion bildet den Ausgangspunkt der durchgeführten Recherche **zu bestehenden Fondslösungen mit Bezug zu Klimaschutz bzw. Nachhaltigkeit in deutschen Kommunen**, die in diesem Papier dokumentiert wird. Im Kern steht dabei die Frage, wie lokale Fondslösungen die Koordinierung, Steuerung und Umsetzung lokaler Klimaschutzaktivitäten unterstützen können. Ziel des Papiers ist es, verschiedene Organisationsformen, Finanzierungsmodelle und Erfahrungen mit Fondslösungen aus einer Praxisperspektive heraus zu untersuchen. Welche Aspekte sind bei der Gründung von Fondslösungen zu beachten? Welche Erfahrungen macht die kommunale Praxis mit Fondslösungen? Welche Chancen bieten lokale Fondslösungen für den lokalen Klimaschutz und welchen Beitrag können sie für die Koordinierung, Steuerung und Umsetzung lokaler Klimaschutzaktivitäten leisten?

Abbildung 1: Vorgehensweise der Recherche

Die **Literaturrecherche** diente dazu, Begriffe, Organisationsformen und Finanzierungsquellen lokaler Fondslösungen zu erfassen und eine Basis für die empirische Analyse zu schaffen. In der englischsprachigen Literatur werden die Begriffe Fondslösungen, Klimaschutzfonds bzw. Klimafonds kaum verwendet. Vergleichbare Instrumente werden jedoch im Kontext kollaborativer Finanzierungsansätze diskutiert (Shtjefni et al., 2024, S. 8). Die deutschsprachige Debatte liefert einige wenige Ergebnisse zu Fondslösungen. Neben einer Analyse zu kommunalen Energie- und Klimafonds in finanzschwachen Kommunen (vgl. Heinbach et al., 2020) und mit einem räumlichen Fokus auf das Ruhrgebiet (vgl. Kaselosky und Schüle, 2017) wurde das Thema in einer Publikation aus dem Projekt *Lokale Klimafonds – Gemeinsam für mehr Klimaschutz* im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgegriffen (Keusen & Radić-Capuani, 2024). Die im Rahmen des Projektes erschienenen Veröffentlichungen bieten

² TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2026): Zukunft erproben in Görlitz. Experimente für eine klimaneutrale Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724895>

ein Grundkonzept zum Aufbau und zur Kommunikation lokaler Fondslösungen. Im Allgemeinen befindet sich die Forschung zu lokalen Fondslösungen aber noch in einer frühen Phase, und empirische Untersuchungen sind selten.

Aufbauend auf der Literaturlauswertung wurden durch eine **Deskriptrecherche** aktive Fondslösungen in deutschen Kommunen identifiziert. Grundlage war eine Stichwortsuche in Internetauftritten von Kommunen mit oder Trägereinrichtungen von Fondslösungen. Die Ergebnisse dienten der Einschätzung, in welchen Regionen und in Kommunen welcher Größe Fondslösungen bislang umgesetzt werden. Für den Überblick wurden nur Beispiele von Fondslösungen berücksichtigt, deren Aktivität durch einen offiziellen Internetauftritt nachgewiesen werden konnte.

Fünf der recherchierten Ansätze wurden als Fallbeispiele genauer betrachtet. Die Auswahl der Fallbeispiele orientiert sich an den in (Keusen & Radić-Capuani, 2024) genannten Kommunen, da zum Zeitpunkt der Recherche zu diesen Fondslösungen die meisten Informationen vorlagen. Neben einer Dokumentenanalyse wurden im Mai und Juni 2025 **fünf leitfadengestützte Experteninterviews** mit Verantwortlichen bestehender Fondslösungen durchgeführt, um Erfahrungen zu Gründung, Organisation, Finanzierung und Wirksamkeit zu erfassen (Tabelle 1). Während in der oben genannten Veröffentlichung vor allem die technischen und organisatorischen Aspekte von Fondslösungen im Vordergrund stehen, zielt die hier vorliegende Befassung in erster Linie auf die Erfahrungen mit lokalen Fondslösungen ab. Die Experteninterviews wurden transkribiert und qualitativ mit MAXQDA ausgewertet.

Tabelle 1: Vertieft betrachtete Fallbeispiele

Fallbeispiel	Gemeinde / Region	Bundesland	Einwohner (2024)	Fondslösung aktiv seit
Klimaschutzfonds Elmshorn	Elmshorn	Schleswig-Holstein	51.342	1997
Klimaschutzfonds Stadt Celle	Celle	Niedersachsen	66.834	2012
Innovations- und Klimaschutzfonds der ESWE Versorgung AG	Wiesbaden	Hessen	288.850	2002
Unser Klimafonds	Metropolregion Nürnberg	Bayern	3.625.520	2021
Lübecker Klimafonds	Hansestadt Lübeck	Schleswig-Holstein	216.889	2025

Die Ergebnisse dieser drei Arbeitsschritte bilden die Grundlage für den folgenden Überblick zu aktiven Fondslösungen in deutschen Kommunen. Die konkreten Erfahrungen von Vertreter*innen verschiedener Fallbeispiele können interessierten Kommunen eine weitere Orientierungshilfe bei der Erarbeitung eigener Ansätze zu lokalen Fondslösungen bieten.

2 Lokale Fondslösungen in deutschen Kommunen – ein Überblick

Im Rahmen der Recherche konnten 24 aktive Fondslösungen identifiziert werden. Es wurde keine systematische Vollerhebung durchgeführt. Zweck der Desktoprecherche war es, einen Überblick über die bestehenden Fondslösungen in Deutschland zu gewinnen.

Über die Hälfte der identifizierten Fondslösungen wurde erst nach 2020 eingerichtet. Die Zahl aktiver Fondslösungen hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Es gibt aber auch Fondslösungen in Deutschland, die schon länger etabliert sind. Die älteste Fondslösung unter den erhobenen Beispielen besteht in Elmshorn und ist seit 1997 aktiv. Lokale Fondslösungen werden in Deutschland derzeit vor allem von Groß- und Mittelstädten genutzt, wobei es auch regionale Lösungen gibt (wie z. B. den Klimafonds der Metropolregion Nürnberg oder den proKlima Fonds in Hannover), von denen ebenso kleinere Kommunen profitieren. Dennoch zeigt die Erhebung, dass über zwei Drittel der identifizierten Fondslösungen in Städten mit mehr als 50.000 Einwohner*innen etabliert sind. Hierbei muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Internetauftritte kleinerer Kommunen

möglichweise nicht gleichermaßen regelmäßig gepflegt werden, wie die der größeren Kommunen und die Erhebung deshalb eher größere Kommunen abbildet. Abbildung 2 zeigt die räumliche Verteilung der identifizierten Fondslösungen. Regionale Schwerpunkte finden sich in Baden-Württemberg (6), Nordrhein-Westfalen (6) und Niedersachsen (4). In den ostdeutschen Bundesländern konnte nur eine aktive Fondslösung in Wernigerode identifiziert werden.

Wenngleich die Recherche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zeigt sie dennoch, dass lokale Fondslösungen als mögliches Finanzierungsinstrument für die Koordinierung, Steuerung und Umsetzung lokaler Klimaschutzaktivitäten in den rund 11.000 deutschen Kommunen bisher nur vereinzelt etabliert sind. Der Wissensaufbau zu lokalen Fondslösungen kann dabei helfen diese Ansätze in die Breite zu bringen. Im nächsten Abschnitt werden Informationen über lokale Fondslösungen aus einer Praxisperspektive bereitgestellt.

Abbildung 2: Identifizierte Städte mit aktiven Fondslösungen in Deutschland (Quelle: U. Schinke (IÖR); R. Marx (IÖR))

3 Lokale Fondslösungen in deutschen Kommunen – Erfahrungen aus der Praxis

Die Fondslösungen in deutschen Kommunen unterscheiden sich hinsichtlich der Dauer ihres Bestehens, ihrer Organisationsform und ihrer Schwerpunkte teilweise deutlich. Die fünf vertieft betrachteten Fallbeispiele zeigen die Bandbreite möglicher Ansätze bei der Ausgestaltung einer lokalen Fondslösung auf. Die Experteninterviews zeigen zudem, dass sich das Verständnis und der Fokus lokaler Fondslösungen im Laufe der letzten Jahre verändert hat. Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus den Experteninterviews zu Beweggründen, der Initiierung, Organisation, Finanzierung und Wirkungen lokaler Fondslösungen zusammengefasst.

3.1 Warum eigentlich ein Fonds? Zweck und Förderschwerpunkte von Fondslösungen

Die untersuchten Fondslösungen verfolgen **unterschiedliche Ziele und Schwerpunkte**, dienen jedoch alle der Förderung von Klima- und Energiethemen sowie der nachhaltigen Entwicklung. Ihr gemeinsamer Zweck liegt in der finanziellen Unterstützung von Maßnahmen des lokalen Klimaschutzes, wobei der Fokus häufig auf der Förderung investiver Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energien und der energetischen Gebäudesanierung liegt. Darüber hinaus erkennen die Expert*innen eine Stärkung der lokalen Wertschöpfung und der Bürgerbeteiligung als Zweck von Fondslösungen an. Häufig fungiert die Fondslösung dabei als Instrument, das ergänzende, oft nicht vollständig wirtschaftlich tragfähige Maßnahmen ermöglicht und als Anschub- oder Motivationshilfe wirkt.

Wenngleich investive Maßnahmen zur CO₂-Reduktion – etwa die Förderung von Solar- und Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern oder der energetischen Sanierung – nach wie vor im Fokus lokaler Fondslösungen stehen, zeigt sich inhaltlich eine Entwicklung hin zur Förderung von Projekten mit einem Fokus auf die Klimaanpassung, wie zum Beispiel von Maßnahmen zum Regenwasserrückhalt oder zum Hitzeschutz. Auch die Themen der sektoren- und akteursübergreifenden Koordinierung lokaler Klimaschutzaktivitäten, sowie die Umweltbildung werden zunehmend berücksichtigt. Diese inhaltliche Verschiebung spiegelt die steigende Relevanz des Themas der Klimaanpassung und der ganzheitlichen Koordinierung der lokalen Klimaschutzaktivitäten neben investiven Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung wider. Wie ein Interviewpartner betont, wird die Bedeutung von Maßnahmen, die über klassische investive Klimaschutzmaßnahmen hinausgehen, im Kontext von Fondslösungen künftig weiter steigen, da sie ökonomisch noch schwieriger zu bewerten sind (Experteninterview D).

***EINBLICK** „Ich denke, dass inhaltlich ohnehin in den nächsten Jahren für solche Instrumente das Thema Klimaanpassung noch mehr an Relevanz gewinnen wird, weil das noch weniger in ökonomische Kategorien eingepreist werden kann, aber die Bedeutung noch mehr steigen wird. Sowohl Wassersicherung, Starkregenvorsorge als auch Hitzeschutz. Ich glaube, sowas wird noch mehr an Relevanz gewinnen, über solche Instrumente gefördert zu werden. Und das sehe ich auch jetzt schon bei den Projekten, die so kommen, dass das ein Thema ist, bei dem auch wirklich die Förderung noch wichtiger wird.“ (Quelle: Experteninterview D).*

Die **inhaltliche Reichweite** von Fondslösungen kann sehr unterschiedlich sein und wird i. d. R. über eine fondsspezifische Förderrichtlinie geregelt. Sie definiert etwa, ob nur investive oder auch konsumtive Maßnahmen förderfähig sind, wer antragsberechtigt ist und nach welchen Kriterien die Förderfähigkeit einzelner Projekte bewertet wird. Dadurch sind die Kommunen sehr flexibel bei der Schwerpunktsetzung.

EINBLICK „Genau, das ist der Punkt, wo wir gesagt haben: Nein, das macht unser Klimaschutzfonds nicht. Diesen Weg gehen halt tatsächlich viele andere Gemeinden. Ich glaube [...], wenn wir das wollen [Die Förderung konsumtiver Maßnahmen oder von Bürgerbeteiligung, Anm. der Verf.], dann können wir das aus Töpfen des städtischen Haushalts finanzieren, da brauchen wir kein Förderinstrument für. Deshalb finde ich es ganz gut, wie wir das halt haben, dass wir uns wirklich konkret auf die investiven Maßnahmen konzentrieren“. (Quelle: Experteninterview A)

Die Experteninterviews zeigen einen unterschiedlichen Umgang mit der Frage, ob die Fondslösung **investive bzw. eher technische Klimaschutzmaßnahmen** fördern soll oder auch **vermittelnde bzw. koordinierende Aktivitäten** förderfähig sind. Während drei von fünf Praxisbeispielen auch Bildungs-, Netzwerk- oder Nachbarschaftsprojekte unterstützen, konzentrieren sich zwei andere eher auf investive Maßnahmen, mit dem Ziel Klimaschutzaktivitäten zur messbaren CO₂-Reduktion zu fördern. Die Ausgestaltung der Fondslösung ist Ausdruck lokaler Bedarfe und auch **unterschiedlicher Prioritätensetzung**. Wenn gewünscht, können Fondslösungen somit auch ein Instrument zur Förderung der strategischen, intersektoralen und ebenenübergreifenden Koordinierung lokaler Klimaschutzaktivitäten sowie zur Stärkung der Teilhabe der Bevölkerung sein. Da die Prioritätensetzung im Rahmen der Entwicklung der Förderrichtlinie getroffen werden kann, können Fondslösungen als flexible, anpassbare Instrumente angesehen werden, die neue Formen lokaler Kooperation und intersektoraler Lernprozesse im Klimaschutz ermöglichen können – ohne dabei bestehende Förderprogramme zu ersetzen, sondern sie gezielt zu ergänzen.

EINBLICK: „Ja, es gibt da schon eigentlich eine sehr große Bandbreite und dann auch Flexibilität [in der Art der durch die Fondslösung geförderten Projekte, Anm. d. Verf.], weil wir eben erstmal die Zwecke Klimaschutz und Nachhaltigkeit definiert haben. Und natürlich legen wir einen Wert darauf, dass es ein Projekt ist, das zum Beispiel auch zur Treibhausgasminde rung beiträgt, aber das ist nicht obligatorisch. [...] Das heißt, wir können auch, und fördern auch, Bildungs- oder Netzwerkprojekte, die eben einen vermittelten Charakter haben. Also das findet auch statt, weil da auch viele gute Sachen dabei sind, die man unterstützen kann.“ (Quelle: Experteninterview D)

3.2 Wie geht es los? Erfahrungen aus den Gründungsphasen der Fondslösungen

Die Fondslösungen in den befragten Kommunen unterscheiden sich hinsichtlich der Zeit ihres Bestehens sehr deutlich (Tabelle 1). Während die Fondslösungen in Elmshorn und Wiesbaden schon über 20 Jahre bestehen, wurden die Fondslösungen der Stadt Hansestadt Lübeck und der Metropolregion Nürnberg, wie der Großteil der Fondslösungen in Deutschland, erst nach dem Jahr 2020 gegründet. Die Gegebenheiten vor Ort geben häufig den ersten Anlass, Überlegungen zur Gründung einer Fondslösung anzustellen. Ebenso wirken sie sich auf die Ausgestaltung der Fondslösung aus. So folgte die Einführung des Klimafonds der Stadt Elmshorn im Jahr 1997 auf die Abschaffung des sogenannten Kohlepfennigs (einer kommunalen Abgabe zur Subventionierung des Steinkohleabbaus). Die Idee dahinter war, dass die Bürger*innen die Abgabe für ein Jahr weiterzahlen, um die Startsumme für die Fondslösung zu akquirieren und so die Förderung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien anlaufen kann. Im Fall der Metropolregion Nürnberg entstand die Fondslösung aus einem intensiven interkommunalen Austausch über die Möglichkeiten eines regionalen Systems zum Handel mit Emissionszertifikaten.

Die **Gründungsphase von Fondslösungen** kann langwierig sein. Die Verantwortlichen in den untersuchten Fallbeispielen berichten von verschiedenen Workshops, langwierigen Abstimmungsprozessen zu den Förderrichtlinien des Fonds. Im Fall von Lübeck wurde die Diskussion zur Gründung einer Fondslösung z. B. in einem umfangreichen Prozess zur Ausarbeitung des Masterplans Kommunaler Klimaschutz geführt. Die rechtliche Einbettung (z. B. Aufbau einer Fondslösung anhand einer kommunalen Satzung vs. die Gründung eines Vereins), die Frage

von Zuständigkeiten und die Frage der Fondsverwaltung wurden laut der Aussagen der Expert*innen in der jeweiligen Gründungsphase intensiv diskutiert. Teilweise berichten sie von einer Zeitschiene von bis zu zweieinhalb Jahren, um das passende Modell für die Kommune zu finden.

***EINBLICK** „Also der Klimafonds ist jetzt in der Gründung, würde ich mal sagen. Wir sind in der ersten Projektbewilligungsphase. Der ist bei uns in der Stadtverwaltung gegründet, also hat keine eigene Rechtsform, sondern ist einfach bei uns im Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz als Teil der Klimaleitstelle angesiedelt. Im Moment auch sozusagen buchhalterisch noch als Klimabudget. Wir haben da keine neuen Strukturen geschaffen, außer der Verwaltungsstellen, die wir bewilligt bekommen haben. Die gibt es aber noch nicht [...] die sind noch im Stellenbesetzungsverfahren. [...] Wir haben zwei Jahre lang, würde ich mal sagen, zweieinhalb [Jahre, Anm. d. Verf.] damit verbracht, rauszufinden, was die richtige Form ist [...], wie man das machen möchte und haben verschiedene Workshops mit Stakeholdern gemacht und dabei kam raus, dass [der Fonds, Anm. d. Verf.] bei der Stadt gegründet werden soll. Das heißt, die ganze Verwaltung liegt bei der Stadt. Es gibt auch ein finanzielles Polster sozusagen, eine Startfinanzierung, die allein von der Stadt kommt und dann eben die Möglichkeit durch Spenden diesen Geldtopf zu erhöhen.“ (Quelle: Experteninterview E)*

Die Klärung organisatorischer und rechtlicher Aspekte einer Fondslösung sind zentrale Themen. Soll die Fondslösung innerhalb der Verwaltung, als Verein oder als gemeinnützige GmbH aufgebaut werden? Wie können vorhandene Strukturen innerhalb der Kommune und auch zwischen Kommunen genutzt werden? Diese Fragen entscheiden sich in der Gründungsphase einer Fondslösung. In den untersuchten Beispielen entstanden praktikable und pragmatische Lösungen oft durch die Nutzung vorhandener Verwaltungsstrukturen oder durch die Schaffung interkommunaler Verträge. Dabei gibt es keine Patentlösung zur Einrichtung der Fondslösung: einige der Befragten rieten davon ab, eine Fondslösung in der Kommunalverwaltung anzusiedeln, während andere genau dieses Vorgehen empfehlen, um bereits vorhandene Ressourcen effizient zu nutzen. Die Nutzung bestehender Netzwerke, der regelmäßige Austausch zwischen verschiedenen Fachbereichen oder die kommunenübergreifende Zusammenarbeit können laut der Aussage einzelner Expert*innen jedoch dabei helfen, den Aufwand für den einzelnen involvierten Akteur zu reduzieren.

***EINBLICK** „Und deshalb sind wir in dieses Projekt mit eingestiegen und haben dann mit [Beratungsunternehmen, Anm. d. Verf.] zusammen diesen Prozess begonnen und verschiedene Workshops durchgeführt. Und eigentlich ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist, dass niemand die Idee doof fand. Also es waren wirklich wenig Leute, die da total die Bedenkenträger waren und das ist selten im kommunalen Klimaschutz, dass es irgendwie kaum Bedenkenträger gibt. Also wir haben dann eben recht schnell auch mit unserer Kämmerei zu tun gehabt, mit dem Bereich Recht, ob wir das überhaupt in der Kommunalverwaltung ansiedeln können. Und auch alle Personen, die da waren, fanden es total spannend, mal über neue Wege der Finanzierung nachzudenken. Das hat hier, glaube ich, ganz viel bewegt.“ (Quelle: Experteninterview E)*

Wenngleich es kein Standardmodell zur Gründung einer lokalen Fondslösung gibt, sind folgende Aspekte in der Gründungsphase zentral:

- Die Wahl der **Rechtsform und des Organisationsmodells** der Fondslösung sind für alle Expert*innen Schlüsselaspekte der Gründungsphase.
- Eine **ermöglichende Haltung der Verwaltung gegenüber neuen Finanzierungsmöglichkeiten** für den lokalen Klimaschutz hilft den Gründungsprozess von Fondslösungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Verschiedene Expert*innen bestätigen, dass das Engagement einzelner Personen im Allgemeinen eine wichtige Rolle für den kommunalen Klimaschutz spielt und dies auch für den Aufbau einer Fondslösung von Bedeutung ist.

- Diskussionen über die Ziele, den Zweck, die Förderschwerpunkte oder die richtige Organisation der Fondslösung prägen die Gründungsphase. Mehrere Aussagen aus den Fallbeispielen bestätigen, dass die **Ziele der Fondslösung schon zu Beginn des Prozesses möglichst konkret festgelegt** werden sollten (Experteninterviews A, C).

***EINBLICK** „Und da war es so: die Politik hat natürlich stark diskutiert. Und die Diskussion ging darum, wie soll der Fonds ausgestattet werden? Ich kenne diese Diskussion auch in vielen anderen Gemeinden. Wollen wir Klimaschutzmaßnahmen allgemein fördern? Wollen wir konkrete Investitionsmaßnahmen fördern, wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Oder die Wärmepumpe? Wollen wir es offenhalten? An wen richtet sich das? Ist das wirklich für alle offen? Ist das nur für öffentliche Einrichtungen? [...] Und ich muss aus meiner Erfahrung sagen: macht es so konkret wie möglich. Also ich würde es immer wieder so machen und sagen: ja, es ist offen für alle und wir fördern konkrete Investitionsmaßnahmen, weil umso weniger Graubereiche hat man und umso klarer ist es auch für Leute, also vor allem Verwaltungskräfte, die mit dem Thema nicht viel zu tun haben, Entscheidungen zu treffen. Und auch selbstständig Entscheidungen zu treffen [...]“ (Quelle: Experteninterview A)*

Die **kommunalen Rahmenbedingungen** in Bezug auf die für den Klimaschutz relevanten Bereiche sollten im kommunalen Klimaschutz berücksichtigt werden (Marx et al., 2024). Welche Akteure im lokalen Klimaschutz aktiv sind, welche institutionellen Strukturen (z. B. Beiräte, Klimaschutzmanagement) vorhanden sind oder wie die Kommune wirtschaftlich, geographisch oder baulich ausgestattet ist, sind auch wichtige Aspekte bei der Ausgestaltung einer Fondslösung. Bei der Berücksichtigung kommunaler Rahmenbedingungen sind die folgenden Aspekte zentral:

- In der Anfangsphase sollten **relevante Akteure** einbezogen und **lokale Besonderheiten** (z. B. Wirtschaftsstruktur oder Aspekte des Denkmalschutzes) berücksichtigt und auf bereits vorhandene Netzwerke zurückgegriffen werden. Workshops und Austauschformate helfen, diese Rahmenbedingungen zu klären und passende Lösungen zu finden (Experteninterviews C, D, E).
- **Kooperationen** mit Unternehmen aus der Region und den lokalen Energieversorgern haben sich als wirksam erwiesen (Experteninterviews A, B, C, D).
- Die Stärkung der **interkommunalen Zusammenarbeit**, etwa über Verträge oder Vereinsstrukturen, kann Fondsprojekte über Gemeindegrenzen hinaus stärken (Experteninterviews A, D).

Die aufgeführten Punkte unterstreichen die Flexibilität von Fondslösungen zur Anpassung an die kommunalen Rahmenbedingungen. Die verschiedenen Optionen müssen allerdings gründlich durchdacht und abgewogen werden, was zu teilweise sehr langen Gründungsphasen der Fondslösungen führen kann. Dies sollte nicht davon abhalten über die Gründung einer Fondslösung nachzudenken. Wie eine Interviewpartnerin berichtet, kann es lohnenswert sein diese Zeit in Kauf zu nehmen, um eine reflektierte Entscheidung für eine Fondslösung zu treffen:

***EINBLICK** „Trotzdem hat es sehr lange gedauert, einfach weil niemand den richtigen Weg kennt. Also es gibt halt nicht den einen Weg, den man gehen kann. Und dadurch prüft man halt fünf verschiedene Varianten und muss halt alles durchdenken und sich irgendwann einfach trauen, eine Entscheidung zu treffen für einen Weg. Und das macht es [die Gründung einer Fondslösung, Anm. d. Verf.] schwierig, dass man wirklich sehr viele verschiedene Varianten hat. Es ist totales Neuland in der Verwaltung über sowas nachzudenken.“ (Quelle: Experteninterview E)*

3.3 Wie werden Fonds verwaltet? Organisation von Fondslösungen

Die untersuchten Fondslösungen zeigen eine **große organisatorische Vielfalt** und damit auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit an lokale Verwaltungsstrukturen. Einheitliche Rechts- oder Organisationsformen bestehen nicht. Die Wahl der Rechtsform orientiert sich vielmehr an den vorhandenen kommunalen Strukturen, Ressourcen und Prioritäten. Häufig sind die Fondslösung organisatorisch in lokale Verwaltungsstrukturen eingebettet, wobei es auch alternative Formen gibt. Während in Celle, Elmshorn und Lübeck die Fondslösungen direkt bei der Stadtverwaltung angesiedelt sind, zeigen Wiesbaden (angesiedelt beim lokalen Energieversorgungsunternehmen) und Nürnberg (gemeinnütziger Verein) alternative Organisationsformen. Eine enge Anbindung an die Verwaltung sichert die politische Rückbindung und erleichtert die Abstimmung mit anderen Instrumenten des lokalen Klimaschutzes, schränkt jedoch zugleich die operative Flexibilität ein, da die Rahmenbedingungen der Abläufe in öffentlichen Verwaltungen zu berücksichtigen sind.

Der **Verwaltungsaufwand** variiert dabei je nach Fondsgröße, der Menge und des Umfangs einzelner Förderanträge und der räumlichen Ausdehnung des Fördergebiets. Kleinere Fondslösungen werden oft von einzelnen, bereits im Feld des lokalen Klimaschutzes tätigen, Personen zusätzlich zu anderen Aufgaben betreut (z. B. Celle, Elmshorn). Andere Expert*innen berichten, dass die Fondslösungen perspektivisch auf eine höhere personelle Ausstattung setzen (z. B. Lübeck oder Nürnberg). Aufgrund der unterschiedlichen Organisationsformen und da der Personalaufwand häufig nicht explizit ausgewiesen wird, lässt sich der eingesetzte Arbeitsumfang nur schwer benennen. Ein Interviewpartner gibt mit insgesamt 250 jährlichen Arbeitsstunden für die zwei mit der Betreuung der Fondslösung beauftragten Personen jedoch eine grobe Orientierung (Experteninterview A). Im Hinblick auf die fachliche Expertise und den Verwaltungsaufwand ist eine stabile Ausstattung mit Fachpersonal entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Fondslösung.

***EINBLICK** „Wir machen das beide nebenbei. Also es steht nicht mal in unseren Stellenbeschreibungen drin, sondern es läuft wirklich nebenher. Das heißt nicht, dass das wenig Aufwand ist. Es ist natürlich schon ein großer Aufwand, den wir fahren. Wir haben es mal ausgerechnet, wenn wir wirklich eine hohe Nachfrage haben, haben wir um die 250 Arbeitsstunden für uns beide im Jahr. Ich glaube, das ist immer so eine Kennzahl, die vielen anderen Verwaltungen wichtig ist. Also was ist da drin für eine Arbeit? Klar, die Bearbeitung der Förderanträge, die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit und der Rechenschaftsbericht, den wir einmal im Jahr machen [...]“ (Quelle: Experteninterview A)*

In den Beispielen, in denen die Fondsverwaltung bei der Stadtverwaltung liegt, ist dies eine Aufgabe der Klimaschutzmanager*innen (z. B. Celle, Elmshorn, Lübeck). Andere Organisationsformen der Fondslösung erfordern die Fondsverwaltung an anderer Stelle. Dennoch werden die Fondslösungen auch dort durch Fachpersonal verwaltet.

***EINBLICK** „Und wir haben natürlich vor, dass wir noch eine zweite Person im nächsten Schritt anstellen. Mittelfristig gerne auch vielleicht drei Leute auf Teilzeit beschäftigen können, weil wir merken, dass es natürlich große Region ist und man schon einiges bewegen könnte. Wir sind jetzt natürlich auch schon an dem Punkt, wo wir mehr Mittel akquirieren können, als wir jetzt erstmal brauchen für den ganzen Betrieb. Also mehr Mittel dann auch in die Projekte geben können.“ (Quelle: Experteninterview D)*

Zur rechtlichen Absicherung bestehen meist **Satzungen, Geschäftsordnungen** oder, bei interkommunalen Lösungen, ergänzende **Verträge**. Diese Dokumente regeln die Ausgestaltung von Förderrichtlinien und Entscheidungsprozessen sowie die Zuständigkeiten und die Mittelverwendung und schaffen damit Transparenz und Rechtssicherheit. In mehreren Fällen bilden

Beiräte³ ein ergänzendes Element, das bei der Entscheidung über Förderschwerpunkte der jeweiligen Fondslösung unterstützt. Je nach Satzung, beraten die Beiräte z. B. darüber, ob und inwiefern Projekte im Rahmen der Fondslösung förderfähig sind. Damit können Beiräte ein geeignetes ergänzendes Element von Fondslösungen sein. Darüber hinaus sind Fondslösungen häufig in bestehende kommunale oder regionale Strukturen bzw. Institutionen wie Klimaschutzstäbe, Umweltämter, Energieversorger eingebunden oder es bestehen Kooperationen mit Klimaschutzagenturen. Diese institutionelle Verzahnung kann die Öffentlichkeitsarbeit, Projektakquise und Verwaltung erleichtern. Insgesamt zeigt sich, dass die organisatorische Ausgestaltung lokaler Fondslösungen keinem einheitlichen Modell folgt. Folgende Aspekte scheinen jedoch zentral hinsichtlich der organisatorischen Ausgestaltung von Fondslösungen:

- Erfolgreiche Lösungen zeichnen sich durch **klare Zuständigkeiten, eine gesicherte Grundfinanzierung, dauerhaft angelegte Personalstrukturen und transparente Entscheidungsmechanismen** aus. Diese werden anhand von Geschäftsordnungen, Satzungen und Förderrichtlinien geregelt und durch ergänzende Dokumente oder Beiräte unterstützt.
- Die **Einbettung in bestehende Verwaltungsstrukturen und die Nutzung vorhandener Netzwerke** erleichtern die Einrichtung der Fondslösung sowie die Anpassung an lokale Gegebenheiten und helfen Doppelstrukturen zu vermeiden.
- Häufig liegt die **Verwaltung bei den Klimaschutzmanager*innen** der Kommune, wobei der Arbeitsaufwand nur schwer abzuschätzen ist. In den untersuchten Beispielen sind aber nur wenige Personen mit einem begrenzten Stundenaufwand mit der Fondsverwaltung beschäftigt.
- Ein **einfaches, nachvollziehbares Antragsverfahren, klare Förderrichtlinien und ein Controlling**, etwa über CO₂-Einsparberechnungen, erhöhen die Effizienz und Akzeptanz der Fondslösung.

Die Erfahrungen der Praxisbeispiele zeigen aber auch **Grenzen** in Bezug auf die Verwaltung und Organisation von Fondslösungen auf. Der Verwaltungsaufwand ist teilweise hoch. Die Mittelakquise ist aufwendig und die Verwendung weiterer Fördermittelquellen zur Finanzierung der Fondslösung unterliegt komplexen rechtlichen Vorgaben. Darüber hinaus kommt es in einigen Fällen dazu, dass vorhandene Strukturen (z. B. Netzwerke verschiedener Akteure, Verwaltungsstrukturen) nicht immer vollständig berücksichtigt werden. Potenziale für die Unterstützung des lokalen Klimaschutzes bleiben dadurch teilweise ungenutzt.

³ Marx, R., Röbler, S., Maiwald, L. & Knippschild, R. (2024): Klimaschutz als kommunales Handlungsfeld: Steuerungsansätze in deutschen Kommunen. Hintergrundrecherche im Rahmen des Projekts TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14480557>

3.4 Woher kommt das Geld? Finanzierung und langfristige Absicherung von Fondslösungen

Fondslösungen können sich aus **unterschiedlichen Quellen** finanzieren, wobei die Mittel sowohl aus dem kommunalen Haushalt, Zahlungen kommunaler Betriebe, Mitgliedsbeiträgen oder auch aus Projektspenden stammen können. Häufig werden mehrere Finanzierungsquellen kombiniert, um das Fondsvolumen abzusichern und eine stabile Basis für die Förderung zu schaffen (Keusen & Radić-Capuani, 2024).

Die Quellen der in der Fondslösung eingesetzten Finanzmittel unterscheiden sich auch in den hier betrachteten Beispielen. Eine untersuchte Fondslösung wird durch Zuschüsse lokaler Energieversorger und über Haushaltsmittel finanziert und verfügt über ein jährliches Volumen von rund 520.000 € (Experteninterview B). Eine andere Fondslösung nutzte eine Anstoßfinanzierung und anschließend jährliche Gewinnausschüttungen des lokalen Energieversorgers, wodurch in den letzten 20 Jahren ein zweistelliger Millionenbetrag bereitgestellt werden konnte (Experteninterview C). In einem anderen Beispiel startete die Fondslösung mit befristeten Haushaltsmitteln von 120.000 € pro Jahr, wobei eine langfristige Finanzierung über Spendenakquise geplant ist (Experteninterview E). Eine andere finanziert sich über kommunale Mitgliedsbeiträge und regionale Unternehmensspenden, wodurch innerhalb der letzten zwei Jahre Förderzusagen von circa 200.000 € möglich waren (Experteninterview D). In einem weiteren Beispiel wird von jeder teilnehmenden Gemeinde ein Euro pro Einwohner und Jahr in die Fondslösung investiert. Damit konnten in den letzten 30 Jahren 948 Maßnahmen im Umfang von 873.000 € gefördert werden (Experteninterview A).

Die Beispiele zeigen, dass die Art der geförderten Maßnahmen und der Umfang der Fondslösungen zusammenhängen: Fondslösungen, die ihren Förderfokus eher auf große, investive Maßnahmen legen, benötigen in der Regel ein höheres Budget und sind auch in den untersuchten Beispielen mit mehr Mitteln ausgestattet. Andere Fondslösungen halten in erster Linie Mittel für kleinteilige (investive und nicht-investive) Maßnahmen, wie die Bezuschussung zur Errichtung von Balkonkraftwerken oder die Förderung von Bildungs- und Netzwerkveranstaltungen bereit. In diesen Beispielen stehen in der Regel geringere Beträge bereit, um lokale Klimaschutzaktivitäten zu unterstützen.

In drei der fünf Beispiele werden die benötigten **Verwaltungskosten** für die Fondslösungen direkt aus dem Fondsbudget finanziert, wobei die langfristige Absicherung der Verwaltungskosten als entscheidend für die Wirkung der Fondslösung angesehen wird. So betont eine befragter Experte, dass langfristige Vereinbarungen mit den lokalen Energieversorgern für die Stabilität der Fondslösung im konkreten Fall wichtig sind. Nur mit einer langfristigen Perspektive kann die Fondslösung ihre Wirkung entfalten:

***EINBLICK** „Der aktuelle Fördermittelgeber bezuschusst den Klimaschutzfonds seit dem Jahr 2012. Mindestens bis zum Jahr 2026. Warum bis zum Jahr 2026? Weil wir da eine Konzession für Strom und Gasnetze neu ausschreiben, neu vergeben. Ich gehe davon aus, dass wir danach entweder den gleichen Fördermittelgeber behalten oder wenn es ein neuer Konzessionsinhaber wird, dass wir dann halt mit einem neuen Fördermittelgeber zusammen kooperieren werden. Das ist so ein bisschen dran geknüpft. Da gibt es halt auch langfristige Bindungen, sage ich mal. Das sind dann 20 oder 30 Jahre. Ich kann das auch nur empfehlen. Es macht keinen Sinn, wenn Sie jedes Jahr wieder neu auf einmalige Sponsorenbeiträge angewiesen sind.“ (Quelle: Experteninterview B)*

Neben Grundfinanzierungen bauen viele Fondslösungen auf **Spenden von Unternehmen oder Privatpersonen**. Mögliche Ansätze reichen von größeren Spenden von Stiftungen, über Mikrospenden durch Hotelbuchungsplattformen oder an Parkautomaten, bis hin zu

projektorientierten Spenden, die durch die Akquise von Unterstützern spezifischer Projekte ermöglicht werden und nicht direkt aus dem Fondsvolumen finanziert werden (Experteninterviews E, D). Die Möglichkeit der Mittelakquise über Sponsoring wird hingegen von allen Befragten als anspruchsvoll umzusetzen eingeschätzt. Laut den Befragten übersteigt der verwaltungsseitige Prüfaufwand die Potenziale von Sponsoring als Finanzierungsquelle einer Fondslösung.

Die Recherche zeigt, dass es auch im Fall der Finanzierung, der Akquise von Spenden und der Mittelverwendung keine einheitliche Lösung gibt. Es bedarf der Abwägung verschiedener Fragestellungen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen in der Kommune, um das geeignete Finanzierungsmodell für die Fondslösung zu wählen.

3.5 Welchen Beitrag kann ein Fonds zum lokalen Klimaschutz leisten? Mehrwert von Fondslösungen

Lokale Fondslösungen können sowohl bei der **Finanzierung von Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen** unterstützen als auch bei der **Finanzierung nicht-investiver Maßnahmen** helfen. Sie bieten damit die Möglichkeit koordinierende und steuernde Aktivitäten des lokalen Klimaschutzes zu finanzieren. Neben den Effekten für den lokalen Klimaschutz betonen mehrere Interviewpartner die positiven Effekte für die lokale und regionale Wertschöpfung. In einem Beispiel konnten seit 2012 über 2.300 Förderanträge bearbeitet werden, wobei sich messbare CO₂-Einsparungen einerseits und andererseits eine große finanzielle Hebelwirkung für Folgeinvestitionen beobachten lassen. Bezogen auf investive Maßnahmen spricht ein Experte von Multiplikatoreffekten von 1:10 bis 1:20, wobei der Großteil der Mittel in lokale Handwerksbetriebe fließt. Dies zeigt, dass Fondslösungen nicht nur zur CO₂-Minderung beitragen, sondern auch die **regionale Wertschöpfung unterstützen und damit wirtschaftliche Impulse** setzen können.

***EINBLICK** „Und aus meiner Sicht ist das ein sehr gutes Erfolgsinstrument. Das ist ja nicht nur Klimaschutz, es ist ja auch Wirtschaftsförderung, weil der Großteil des Geldes halt im lokalen Handwerk vor Ort bleibt. Und da kann man so grob sagen, für investive Maßnahmen abseits von den Photovoltaikanlagen ist es ungefähr 1 zu 10. Also ein Euro, den wir als Förderung ausloben, löst 10 Euro Investitionsvolumen aus. Und für Photovoltaikanlagen ist es ungefähr 1 zu 20. Also haben wir quasi sogar einen größeren Effekt als einfach nur den Klimaschutzeffekt. Und das ist auch aus meiner Sicht, glaube ich, positiv zu bewerten.“ (Quelle: Experteninterview B)*

Fondslösungen können darüber hinaus die **Zusammenarbeit verschiedener Akteure** unterstützen, wie die Beispiele aus Lübeck, Nürnberg und Elmshorn zeigen. Über Fondslösungen werden etwa die Bildung von Arbeitsgruppen zu speziellen Themen wie Solaranlagen auf Denkmälern gefördert und unterstützt. Fondslösungen bilden damit einen Eckpfeiler zur Stärkung von Netzwerken zwischen Verwaltungen, Unternehmen und Bürger*innen. Durch die Förderung von Netzwerkarbeit und Projekten helfen Fondslösungen den Klimaschutz in die Breite zu bringen.

***EINBLICK** „Es hilft vor allem, den Klimaschutz in die Breite zu bringen. Wir fördern viele kleine Maßnahmen, nicht nur eine ausgewählte große Maßnahme. Wir haben jetzt seit dem Jahr 2012 über 2.300 Anträge bearbeitet und über 6 Millionen Kilogramm CO₂ eingespart. Also theoretisch ist, ich hatte das für eine Broschüre letztes Jahr mal aufbereitet, jetzt jeder Kühlschrank in der Stadt fürs Jahr gesehen CO₂-neutral.“ (Quelle: Experteninterview B)*

Fondslösungen bieten zudem die Möglichkeit, Pilotmaßnahmen umzusetzen, die sonst nicht gefördert würden, und schaffen damit zusätzliche Anreize zur Unterstützung des lokalen Klimaschutzes. Insbesondere das Thema der Klimaanpassung wird als immer wichtiger angesehen. Die Beiträge von Klimaanpassungsmaßnahmen sind noch schwerer zu quantifizieren,

weshalb eine Unterstützung durch Fondslösungen zunehmend an Relevanz gewinnt (Experteninterview D). Lokale Fondslösungen sollten Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes zu Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in der Kommune sein (Experteninterviews A, C, D). Sie sind hierbei vor allem als unterstützendes Element des Klimaschutzes und der Klimaanpassung zu sehen, wie die Aussage eines Experten zeigt. Fondslösungen helfen weiche Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu unterstützen, die sich nicht selbst tragen können und damit unter Umständen nicht umgesetzt würden:

***EINBLICK** „Also ich glaube, die Erwartung, auch bei mir persönlich, war wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher in der Anfangszeit. Und da hat man auch gemerkt, dass man die Situation erst mal wirklich so definieren muss, als dass man als gemeinnütziger Akteur auf dieser großen Ebene, mit der Personalsituation jetzt keinen tatsächlichen, substanziellen Beitrag zur CO₂-Minderung in dem Maßstab, um den es da geht, leisten können wird. Sondern man kann versuchen, Nischen zu erreichen, die ansonsten halt nicht erreicht werden. Also klar, die großen CO₂-Minderungsmaßnahmen sind erst mal andere. [...] Aber über so einen Klimafonds, ein zusätzliches Instrument, kann man natürlich nochmal Maßnahmen unterstützen, die sich nicht selbst rentieren, sondern die eben eine Förderung brauchen. Und das sind dann oft eben nicht die großen CO₂-Minderungsprojekte, sondern ergänzende Dinge, oft mit vermittelndem Charakter. Deswegen hat es einen manchmal auch schwer einzuschätzenden Beitrag, weil man eigentlich immer nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt, wenn es jetzt beispielsweise eher ein Bildungsprojekt ist. Ich denke, dass inhaltlich ohnehin in den nächsten Jahren wahrscheinlich für solche Formate [Klimafonds, Anm. d. Verf.] das Thema Klimaanpassung noch mehr an Relevanz gewinnen wird, weil das noch weniger in ökonomische Kategorien eingepreist werden kann. (Quelle: Experteninterview D)*

Fondslösungen sind immer nur ein ergänzendes Instrument: Große CO₂-Minderungsmaßnahmen müssen weiterhin auf anderen Ebenen umgesetzt werden. **Die Förderung kleiner Projekte, die ohne Unterstützung nicht realisiert würden, bleibt der zentrale Mehrwert lokaler Fondslösungen.** Eine ausreichende Mittelausstattung ist entscheidend, um die unterstützende Wirkung der Fondslösung auf lokale Klimaschutzaktivitäten langfristig entfalten zu können. Der Verwaltungsaufwand der Fondslösung wird durch die erzielte Wirkung auf den lokalen Klimaschutz und die lokale Wertschöpfung gerechtfertigt, insbesondere wenn die Fondslösungen klar definierte Ziele verfolgen und langfristig aufgestellt sind. Fondslösungen erhöhen auch die Motivation der Bürger*innen sich am lokalen Klimaschutz zu beteiligen.

***EINBLICK** „Deshalb würde ich da schon sagen, es ist einfach ein ganz konkreter Beitrag zum Klimaschutz, auch wenn es in den Gesamt-Emissionswerten natürlich ein kleiner Beitrag ist. Da müssen wir einfach andere Hebel ziehen. Wenn wir [...] uns den Bundeszielen verpflichtet fühlen oder verpflichtet sind, dann müssen wir bis 2045 klimaneutral sein. Auch da würde ein Klimaschutzfonds alleine nicht ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir brauchen immer mehrere Maßnahmen dafür. Aber es ist ein wichtiges und zentrales Instrument, gerade auch einerseits in der praktischen Förderung zur CO₂-Einsparung und andererseits auch [im Sinne von, Anm. d. Verf.] „Hey, wir tun für euch Bürger etwas. Wir gehen Hand in Hand und wir wollen das zusammen machen. Ihr müsst es zwar umsetzen, aber wir unterstützen euch dabei.“ (Quelle: Experteninterview A)*

In der Summe leisten lokale Fondslösungen einen **wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen und motivieren Bürger*innen konkrete Maßnahmen umzusetzen.** Sie können positive Effekte auf die lokale Wertschöpfung haben und eine breitere Beteiligung der Stadtgesellschaft am lokalen Klimaschutz ermöglichen. Auch wenn ihr Beitrag zur CO₂-Reduktion vergleichsweise klein ist, sind Fondslösungen ein geeignetes unterstützendes Element in einem ganzheitlichen Steuerungsansatz zum lokalen Klimaschutz.

4 Zentrale Ergebnisse

Zur dauerhaften Finanzierung lokaler Klimaschutzaktivitäten und der Strukturen zur Koordinierung, Steuerung und Umsetzung dieser Aktivitäten werden innovative Finanzierungsinstrumente diskutiert. Lokale Fondslösungen erweisen sich als flexibles und wirksames Instrument, um den lokalen Klimaschutz zu koordinieren, zu steuern und in die Umsetzung zu bringen. Während das Instrument nach wie vor als neuartig anzusehen ist, steigt die Anzahl aktiver Fondslösungen in den letzten Jahren an. Aktive Fondslösungen sind derzeit eher in größeren Kommunen zu finden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahl und räumliche Verteilung von Fondslösungen zur Unterstützung des lokalen Klimaschutzes in den kommenden Jahren entwickelt. Im Folgenden sind die zentralen Ergebnisse der Recherche aufgeführt. Sie bieten interessierten Kommunen eine Orientierung bei der Entwicklung eigener lokaler Fondslösungen.

Fondslösungen wirken auf den Klimaschutz und darüber hinaus

Die Recherche hat gezeigt, dass lokale Fondslösungen zu Klimaschutz, Klimaanpassung und zur Nachhaltigkeit in Städten beitragen können. Sie bewirken beispielsweise Investitionen in erneuerbare Energien, die Steigerung der Energieeffizienz und Klimaanpassungsmaßnahmen, können aber auch zur Finanzierung und Verstetigung von nicht-investiven Aktivitäten, wie der Koordinierung lokaler Klimaschutzaktivitäten oder Austausch- und Bildungsformaten beitragen. Gleichzeitig haben sie positive Effekte auf die lokale Wertschöpfung und die Einbindung der Bürger*innen in den lokalen Klimaschutz. Dies zeigt, dass Fondslösungen über die reine Treibhausgasminde rung hinaus wirken. Besonders relevant sind Fondslösungen für die Unterstützung von Vorhaben, die ohne gezielte Förderung nicht umgesetzt würden.

Fondslösungen sind ein unterstützendes Element in der Steuerung des lokalen Klimaschutzes und zur Stärkung lokaler Kooperationen

Die Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten und die Schaffung von Strukturen des sektorenübergreifenden Austauschs sind wichtige Eckpfeiler in der strategischen Steuerung des lokalen Klimaschutzes, bedarf jedoch ausreichender finanzieller und personeller Kapazitäten. Fondslösungen stärken diese Steuerungsstrukturen, indem über das Instrument zusätzliche finanzielle Mittel jenseits des öffentlichen Haushalts oder klassischer Förderprogramme akquiriert und bereitgestellt werden können. Darüber hinaus können Fondslösungen ein geeignetes Mittel sein, um die sektorübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und lokale Klimaschutzaktivitäten in die Breite zu bringen. Sie können eine Schnittstelle zwischen Verwaltung, Unternehmen und Zivilgesellschaft sein, was ein zentraler Vorteil für die Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf lokaler Ebene ist. Zugleich zeigt sich, dass ohne stabile Personal- und Finanzressourcen die Wirkung der Fondslösungen eingeschränkt bleibt, insbesondere bei kleineren Kommunen.

Fondslösungen sind flexible Instrumente zur Unterstützung lokaler Klimaschutzaktivitäten

Die vorliegende Recherche lässt den Schluss zu, dass lokale Fondslösungen eine hohe Anpassungsfähigkeit an lokale Gegebenheiten besitzen. Bisher gibt es kein standardisiertes Organisationsmodell für Fondslösungen. Auch wenn dies gewisse Unsicherheiten birgt, bietet dieser Umstand aber verschiedene Optionen in der Ausgestaltung lokaler Fondslösungen. Die Gründung einer Fondslösung erfordert daher ein strategisches Vorgehen, sowie den Abgleich mit und die Einbettung in vorhandene Strukturen. Die Zielsetzung der Fondslösung sollte vorab definiert und dahingehend die passenden Prioritäten in der Förderung gesetzt werden. Die gewählte Rechtsform, Organisationsstruktur oder die Prioritäten in der Ausgestaltung der Fondslösung

beeinflussen die Flexibilität des Instruments, weshalb die Schaffung eines auf die Stadt oder Gemeinde zugeschnittenen Modells der Fondslösung als zentral anzusehen ist. Nur dann können Fondslösungen ihre Vorteile gegenüber klassischen Förderprogrammen ausschöpfen, die häufig an Haushaltszyklen, definierte Förderschwerpunkte und administrative Vorgaben gebunden sind.

Fondslösungen sollten langfristig ausgelegt sein

Einer stabilen, langfristigen Finanzierung kommt bei der Schaffung lokaler Fondslösungen eine zentrale Bedeutung zu. Die Interviews zeigen, dass durch die Kombination verschiedener Finanzierungsquellen die Dauerhaftigkeit von Fondslösungen sichergestellt werden kann. Unsicherheiten in der Finanzierung oder die Abhängigkeit von kurzfristigen Fördermitteln können den strategischen Handlungsspielraum der Kommunen einschränken und die Tragfähigkeit lokaler Klimaschutzaktivitäten verringern. Innovative Finanzierungsmodelle, zu denen auch lokale Fondslösungen zählen, eröffnen jedoch Möglichkeiten, diese Lücke zu schließen und Kapazitäten zur Koordinierung, Steuerung und Umsetzung lokaler Klimaschutzaktivitäten langfristig aufzubauen.

Fondslösungen unterliegen verschiedenen Herausforderungen und Grenzen

Trotz der positiven Effekte zeigt die Analyse der Fallbeispiele auch die Grenzen der Fondslösungen auf: ein hoher Verwaltungsaufwand und begrenzte Bekanntheit des Instruments können die Effizienz und die Reichweite der Fondslösungen beschränken. Es bestehen in der Praxis auch „Mitnahmeeffekte“: Teilweise werden Maßnahmen über Fondslösungen gefördert, die ohnehin durchgeführt worden wären. Fondslösungen allein reichen nicht aus, um die Klimaziele in Städten zu erreichen. Sie sind als ein ergänzendes, lokales Instrument zu übergeordneten Maßnahmen und politischen Strategien des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der Nachhaltigkeit anzusehen. Darüber hinaus besteht auch in der Ausgestaltung der Fondslösung die Notwendigkeit, unterschiedliche Interessenslagen auszubalancieren, um eine geeignete Organisationsstruktur zu wählen und relevante inhaltliche Schwerpunkte zur Förderung zu setzen.

Fondslösungen bieten Anpassungsmöglichkeiten an neue Handlungsfelder

Die zunehmende Integration von Klimaanpassung, Aspekten der Bürgerbeteiligung und anderer Maßnahmen (wie z. B. Netzwerk- und Bildungsveranstaltungen) in die Förderstrategien der untersuchten Fondslösungen unterstreicht die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Instruments an neue Herausforderungen. Wenngleich viele Fondslösungen nach wie vor unter der Bezeichnung „Klimaschutzfonds“ geführt werden, kann die Untersuchung zeigen, dass es eine Verschiebung der Ziele gibt. Fondslösungen entfernen sich zunehmend von der reinen Orientierung auf eine CO₂-Reduktion, hin zu einem ganzheitlichen Ansatz, der Klimaschutz, Klimaanpassung und gesellschaftliche Teilhabe verbindet. Für die Praxis bedeutet dies, dass Fondslösungen flexibel genug sein sollten, um neue Handlungsfelder aufzunehmen und auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren zu können. Die Förderrichtlinien sollten deshalb regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Literatur

- Heinbach, K., Scheller, H., Krone, E., Reiß, P., Rupp, J., Walter, J., Altenburg, C., Heinecke, S., & Walker, B. (2020): *Klimaschutz in finanzschwachen Kommunen: Potenziale für Haushaltsentlastungen, lokale Wertschöpfungseffekte sowie alternative Finanzierungsansätze kommunaler Klimaschutzmaßnahmen*. <https://repository.difu.de/handle/difu/576884> (abgerufen am 04.02.2026)
- Kaselofsky, J., & Schüle, R. (2017): *Energieeffizienz- und Klimaschutzfonds—Recherche bestehender Modelle und erste Aussagen zu einer Übertragbarkeit auf das Ruhrgebiet*. *Wissenschaftlicher Abschlussbericht*. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH.
- Keusen, L., & Radić-Capuani, I. (2024): *Lokale Klimafonds: Praxisleitfaden*. adelphi research gemeinnützige GmbH. <https://adelphi.de/de/publikationen/lokale-klimafonds-praxisleitfaden> (abgerufen am 04.02.2026)
- Marx, R., Rößler, S., Maiwald, L., & Knippschild, R. (2024): *Klimaschutz als kommunales Handlungsfeld: Steuerungsansätze in deutschen Kommunen. Hintergrundrecherche im Rahmen des Projekts TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14480557>
- Neij, L., & Heiskanen, E. (2021): Municipal climate mitigation policy and policy learning—A review. *Journal of Cleaner Production*, 317, 128348. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128348>
- Nochta, T., & Skelcher, C. (2020): Network governance in low-carbon energy transitions in European cities: A comparative analysis. *Energy Policy*, 138, 111298. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111298>
- Shtjefni, D., Ulpiani, G., Veters, N., Koukoufikis, G., & Bertoldi, P. (2024): Governing climate neutrality transitions at the urban level: A European perspective. *Cities*, 148, 104883. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104883>
- TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2026): *Zukunft erproben in Görlitz. Experimente für eine klimaneutrale Stadt*. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. *Görlitz*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724895>